

Herausforderung Internet

Eine Auslegeordnung mit wichtigen Themen und Fragen

Inhaltsverzeichnis

Editorial	2
Zum Aufbau dieser Broschüre	3
1. Das Internet: Ursprünge und aktueller Stand einer globalen Technologie	4
2. Wirtschaft: Wie stark hat das Internet unsere Arbeitswelt durchdrungen?	8
3. Bildung: Was müssen wir für den richtigen Umgang mit dem Netz wissen?	12
4. Politik: Macht uns das Netz zu besseren Bürgern?	16
5. Freizeit: Wie stark bestimmt das weltweite Netz unseren Alltag?	18
Weiterführende Informationen	20
Über das Projekt: Befragte Fachpersonen, Mitglieder der Begleitgruppe, Projektleitung	21
Glossar	22
Das Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung	23
Impressum	23

Editorial

Das Internet hat die moderne Gesellschaft in den letzten gut 15 Jahren so rasch und umfassend durchdrungen wie kaum eine andere Technologie. Wir suchen im Internet, was wir wissen wollen, präsentieren uns dort den Mitmenschen, vereinbaren Treffen und suchen im Netz Freunde und Lebenspartner. Viele Unternehmen sind auf ein funktionierendes Internet angewiesen, während unterschiedlichste politische und soziale Gruppierungen das Netz als Schaufenster oder Rekrutierungsstelle nutzen. Längst ist das Internet zu einer «kritischen Infrastruktur» geworden, welche Wirtschaft, Bildung, Politik und Freizeit gleichermaßen betrifft.

Für alle Beteiligten stellt diese globale Technologie deshalb zentrale Fragen: Wie können wir die enormen Möglichkeiten des Internets sinnvoll nutzen? Kennen wir die Risiken, die den Gebrauch des Internets mit sich bringen? Diese zwei Grundfragen schlüsseln sich angesichts der zahlreichen Ausprägungen des Internet in viele Einzelaspekte auf.

Um Chancen und Risiken dieser globalen Technologie umfassend würdigen zu können, will sich TA-SWISS vertiefend mit den Folgen des Internets auseinandersetzen. In einem mehrstufigen Prozess sollen jene Fragen herausarbeitet werden, welche die Bürgerinnen und Bürger der Schweiz in Sachen Internet bewegen. Diese Broschüre bildet dazu den ersten Schritt. Sie soll kurz und knapp darlegen, wie das Internet unsere Lebenswelt beeinflusst und welche Aspekte davon für eine Beurteilung der durch das Internet gegebenen Möglichkeiten wichtig sein können. Die Broschüre skizziert wichtige Konturen der «Internet-Gesellschaft» und soll den nachfolgenden Diskussionsprozess begleiten.

Zum Aufbau dieser Broschüre

In nur wenigen Jahren ist das Internet zu einer globalen Technologie mit weltweit gegen 1.5 Milliarden Nutzerinnen und Nutzern geworden. Dieses rasante Wachstum erschwert die Beurteilung der sozialen und ökonomischen Folgen, welche den Gebrauch des Internets mit sich bringen.

Um die zahlreichen sich stellenden Fragen zu umgrenzen, ordnet die Broschüre diese anhand der lebensweltlichen Bereiche Wirtschaft, Bildung, Politik und Freizeit. Der Begriff «Internet» wird dabei im weiten Sinn verwendet, umfasst also nicht nur den technologischen Aspekt (Internet als Plattform für den Transport digitalisierter Information), sondern auch alle Anwendungen – insbesondere jene, welche in der öffentlichen Diskussion dem so genannten «Web 2.0» zugeordnet werden (z. B. Soziale Netzwerke). Denkanstösse, welche auf mögliche Entwicklungen hinweisen, sind im Text eingerückt und mit einem Pfeil markiert.

Im ersten, einführenden Kapitel finden Sie Informationen zu bereichsübergreifenden Aspekten. Im Fokus sind die rasche Entwicklung des Internets und die daran beteiligten Organisationen, Fragen von Sicherheit und Datenschutz, sowie rechtliche und ökologische Aspekte. Das Kapitel gibt zudem einen skizzenhaften Ausblick auf mögliche technische Weiterentwicklungen des Internets.

Im zweiten Kapitel erhalten Sie einen Überblick zum Einsatz des Internets in der Wirtschaft. Thema sind die Nutzung des Internets für Geschäftsprozesse und im Marketing sowie eine Beurteilung der damit verbundenen Chancen und Risiken. Auch Veränderungen im Arbeitsprozess sowie des Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und -nehmern wird thematisiert. Schliesslich wird die Frage aufgegriffen, inwieweit das Internet eine «virtuelle Ökonomie» unterstützt.

Das dritte Kapitel informiert über die Bedeutung des Internets für Bildungszwecke. Zentrale Frage ist hier, welche Bildungsziele in einer Wissensgesellschaft nötig sind, damit ihre Mitglieder mit den Möglichkeiten des Internets sinnvoll umgehen können.

Das vierte Kapitel fragt nach der Bedeutung des Internets für die Politik. Wie kann man das Internet für die politische Willensbildung nutzen? Aber auch Zensur und die «Neutralität» des Netzes für unterschiedlichste Anbieter sind hier Thema.

Im fünften Kapitel finden Sie eine Beurteilung der Auswirkungen des Internets auf das Freizeitverhalten der Menschen. Unter anderem werden hier Soziale Netzwerke, Internet-Spiele und das Problem der «Internet-Sucht» aufgegriffen.

Diese Broschüre unterstützt einen von TA-SWISS initiierten Diskussionsprozess über Chancen und Risiken des Internets. Sie richtet sich an Mitglieder von Parlamenten, an Entscheidungsträgerinnen und -träger in Politik und Wirtschaft sowie an Bürgerinne und Bürger, welche das Internet interessiert und kritisch nutzen wollen.

Weiterführende Informationen

Dieser Text liegt in einer elektronischen Version vor, der mit den angesprochenen Organisationen und Quellen verlinkt ist ([siehe www.ta-swiss.ch](http://www.ta-swiss.ch)).

Eine weitere Informationsquelle ist die Koordinationsstelle Informationsgesellschaft des Bundesamtes für Kommunikation, wo sich auch die Strategie des Bundesrates in Sachen Informationsgesellschaft Schweiz findet (www.bakom.admin.ch/infosociety).

Auf Ebene der EU sind zahlreiche Initiativen gestartet worden; eine Übersicht findet sich auf der Webseite [The Future of the Internet \(http://ec.europa.eu/information-society/activities/foi/index_en.htm\)](http://ec.europa.eu/information-society/activities/foi/index_en.htm). Weitere Hinweise auf Organisationen (OECD etc.) finden Sie am Schluss der Broschüre.

Weiterführende Referenzen sowie ein Glossar sind am Schluss der Broschüre zu finden.

2008 nutzten fast 1.5 Milliarden Menschen das Internet.

1. Das Internet: Ursprünge und aktueller Stand einer globalen Technologie

Die Ursprünge des Internets liegen in den 1960er Jahren. Ins öffentliche Bewusstsein ist das Internet aber erst zu Beginn der 1990er Jahre geraten, unter anderem als 1993 Tim Berners-Lee, derzeit Leiter des World-Wide-Web-Konsortiums W3C, am Kernforschungszentrum CERN in Genf das World-Wide-Web-System entwickelte. Zahlreiche weitere technische Innovationen, wie z. B. Browser, ermöglichten das enorme Wachstum des Internets, das 2008 über eine halbe Milliarde Rechner umfasst – ganz abgesehen davon, dass man mit Handys und weiteren technischen Geräten auf Internet-Dienste zugreifen kann.

❖ Wer darf die Standards im Internet setzen?

Unterschiedliche Organisationen wirken bei der Definition technischer und politischer Standards mit, welche die Entwicklung des Internets prägten. Beispiele sind – nebst den meist US-amerikanischen Internet-, Soft- und Hardware-Unternehmen – die Internet Engineering Task Force (IETF), das W3C und die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Dazu kommen UNO-Organisationen wie das Internet Governance Forum sowie weitere NGOs. Hier stellt sich die Frage nach der demokratischen Legitimation dieser Organisationen.

Ausdruck des rasanten Wachstums des Internets ist die Zunahme der Zahl seiner Nutzerinnen und Nutzer. Weltweit dürften dies derzeit rund 1.5 Milliarden Menschen sein, wobei sich die Zahlen insbesondere in Schwellenländern in den letzten Jahren deutlich erhöht haben. Entsprechend nimmt die Sprachenvielfalt auf Internetseiten zu. Noch dominiert englisch (30 %, Zahlen vom Mai 2008), gefolgt vom chinesischen Dialekt Mandarin (17 %) und Spanisch (9%).

In modernen Industriestaaten wie der Schweiz präsentiert sich das Internet heute als eine breite Palette unterschiedlicher Dienstleistungen. In unserem Land sind

denn auch die Nutzerzahlen im weltweiten Vergleich sehr hoch. Über die Hälfte der Bevölkerung gebraucht das Internet täglich oder fast täglich, wobei sich Unterschiede hinsichtlich Alter, Geschlecht und Bildung zeigen. Auch hinsichtlich der Verbreitung von Breitband-Anschlüssen belegt die Schweiz weltweit einen Spitzenplatz.

❖ Kann die Gesellschaft mit dem raschen Wachstum des Internets mithalten?

Die Entwicklungsdynamik des Internets in den vergangenen Jahren ist erstaunlich und eröffnet beispielsweise für Unternehmen zahlreiche neue Möglichkeiten. Das rasante Wachstum stellt aber auch die Frage, inwieweit dadurch bestehende Unterschiede in einer Gesellschaft oder auch zwischen Staaten akzentuiert werden, indem manche Menschen nicht mehr mithalten können und dadurch von der Nutzung des Internet ausgeschlossen sind. Auf globaler Ebene wird diese Diskussion unter dem Stichwort «digital divide» seit längerem geführt und es bestehen zahlreiche Initiativen zur Kittung dieser digitalen Kluft. Doch reichen diese Anstrengungen? Zudem finden sich auch innerhalb einer Gesellschaft Unterschiede in der Befähigung zur Nutzung des Internets. Wie soll mit diesem Problem umgegangen werden, wenn sich immer mehr Lebensvollzüge auf das Internet abstützen?

Die bekanntesten und weiterhin am meisten verbreiteten Internet-Dienste sind E-Mail und Suchmaschinen. In den letzten Jahren sind neue Dienste wie Internet-Telefonie, Internet-Radio und Internet-Fernsehen dazugekommen. Diese Konvergenz von einst getrennten Medien- und Kommunikationskanälen im Verbund mit der Möglichkeit, von immer mehr Orten via Funknetze (wireless) auf das Internet zugreifen zu können, ist einer der zentralen Trends der letzten Jahre, der die künftige Entwicklung des Internets weiter prägen wird.

Das «Web 2.0»

Ein oft gehörtes Schlagwort in der öffentlichen Diskussion über das Internet ist «Web 2.0». Dieser Begriff umschreibt die Entwicklung, wonach in diesem Jahrzehnt vermehrt Internet-Dienste eingeführt wurden, mit welchen die Nutzerinnen auf einfache Weise selbst Informationen ins Netz einspeisen können. Beispiele sind Dienste zum Aufbau und zur Pflege von Gemeinschaften (z. B. Soziale Netzwerke), Blogs (online-Ta-gebücher zu unterschiedlichsten Themen, in welchen Einträge z.T. kommentiert werden können) und Wikis (Dienste, in welchen die Nutzer direkt Zugang zum Inhalt der Webseiten haben und diesen auch verändern können). Der Begriff «Web 2.0» ist aber weder strikt definiert, noch an eine klar eingrenz- bare Technologie geknüpft.

In der Schweiz ist die Internet-Nutzung im weltweiten Vergleich sehr hoch.

Sicherheit und Datenschutz

Die Internet-Dienste, die heute zur Verfügung stehen, sind mit zwei Problemen verbunden, die (in unterschiedlichem Masse) bei vielen Anwendungen auftreten: Sicherheit und Datenschutz. Diese Themen sollen hier ausführlicher behandelt werden, finden sich aber auch in den folgenden Kapiteln.

...❖ Wer garantiert die Sicherheit des Nutzers?

Wenn eine Person sicherheitsrelevante Aktivitäten im Internet vornimmt (also z. B. E-Banking betreibt), läuft dies über eine «elektronische Identität» und mit einem Programm, das der autorisierte Nutzer bedient. Hier muss sichergestellt sein, dass die Aktivität des Programms wirklich von dieser Person ausgeht, ihrem Willen entspricht und von Unbefugten nicht eingesehen werden kann. Doch solche Programme sind zunehmend Angriffen von Hackern ausgesetzt. Wer muss hier für Schutz sorgen, die Nutzerin oder der Anbieter der Dienstleistung? Was bedeutet es für die weitere Entwicklung des E-Business, wenn die Sicherheit derart unterminiert wird?

Das Thema Sicherheit umfasst den Schutz elektronischer Identitäten (Benutzernamen, Passwörter etc.) bzw. der Computer von Nutzerinnen und deren Daten vor Diebstahl, Manipulation und unbefugte Einsichtnahme. Bedeutsam sind derzeit die unbefugte Datenbeschaffung und so genannte Botnetze. Vom ersten Problem sind Individuen (Identitätsdiebstahl), Unternehmungen (Wirtschaftsspionage) und Regierungen und Verwaltungen (nachrichtendienstliche Tätigkeiten) gleichermassen betroffen. Botnetze sind Computernetze, die sich durch einen Angreifer fernsteuern lassen – z. B. für den Versand von Spam, das Abspeichern illegaler Inhalte oder Angriffe auf die Verfügbarkeit von Webdiensten (*Denial-of-Service-Attacken*). Unbemerkt vom Nutzer kann dessen Computer Teilnehmer eines Botnetzes werden.

Sowohl für die Datenbeschaffung als auch für den Aufbau von Botnetzen muss meist Schadsoftware (*Malware*) auf den Computer der Nutzerin gelangen, was über E-Mails mit Schadsoftware im Anhang oder einem Link zu einer Webseite, die *Malware* verbreitet, erfolgt. Zunehmend wichtig sind so genannte *Drive-by-Infektionen*, also die Infektion eines Computers z. B. mit einem Trojaner allein durch den Besuch einer Webseite

...❖ Wie zuverlässig sind sensible Informationen, die sich auf dem Internet finden?

Das Problem falscher Information in Datenbanken (z. B. Polizeidatenbanken) ist nicht neu, kann sich aber durch die zunehmende Nutzung des Internets verstärken. Durch unachtsamen Umgang können elektronische Identitäten nicht nur geraubt, sondern auch gefälscht werden, was für die Betroffene unangenehme Folgen haben kann. Sind wir uns diesem Problem ausreichend bewusst?

In der Computer- und Netzwerkkriminalität hat sich ein schwer überschaubarer Untergrundmarkt gebildet, z. B. für gestohlene elektronische Identitäten. Die Bedrohung der Internet-Sicherheit wird zunehmend organisiert, indem sich kriminelle Netzwerke mit Arbeitsteilung gebildet haben (z. B. Programmieren von Schadsoftware, Vermieten von Botnetzen).

Das Thema Datenschutz betrifft den Schutz des Individuums und wurzelt im Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Dies bezeichnet das Recht des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu bestimmen.

...❖ Wie kann die eigene Privatsphäre im Internet geschützt werden?

Der Schutz der Privatsphäre basiert auf zwei Komponenten: Zum einen muss gesichert sein, dass die Nutzerin, die private Informationen preisgibt, weiss, wofür diese verwendet werden. Zum anderen muss eine Möglichkeit zur Veränderung bzw. Löschung dieser Informationen gegeben sein. Beide Aspekte – Einwilligung und Kontrolle – können bei Internet-Anwendungen faktisch kaum gegeben sein. Wie kann die Privatsphäre unter solchen Umständen überhaupt noch gewährleistet werden?

Datenschutz hat aber auch eine gesellschaftliche Komponente. Die zunehmende digitale Erfassung aller Informationsflüsse erhöht die Möglichkeit der Kontrolle von Individuen. Hierbei handelt es sich um ein inhärentes Problem der Informations- und Kommunikationstechnologie, das einer vertieften gesellschaftlichen Diskussion bedarf.

Angriffe auf Computer können vom Nutzer unbemerkt erfolgen.

Internet und rechtliche Fragen

Die zahlreichen Nutzungsarten des Internets werfen viele rechtliche Fragen auf. Dabei geht es um strafrechtliche (z. B. Betrug via Internet), zivilrechtliche (z. B. Widerrufrechts beim Online-Handel) und auch verwaltungsrechtliche (z. B. Festlegung der Bedingungen für E-Voting) Aspekte, die viele der nachfolgenden Themen betreffen.

...❖ Kann die Rechtssetzung im Bereich Internet mit dem Innovationstempo mithalten?

Aufgrund der raschen Entwicklung des Internets stellt sich die Frage, inwieweit das Recht dieser Entwicklung hinterherhinkt. Derzeit wird in der Schweiz unter anderem diskutiert, inwiefern Daten als Rechtsgut gelten sollen und welche Verantwortung Dienstanbieter für die verschiedenen Vorgänge im Internet haben sollen. Das Ausmass des Handlungsbedarfs wird derzeit durch die Bundesverwaltung abgeklärt, wobei unterschiedliche Ansichten über Tempo und Umfang solcher Anpassungen herrschen.

Grob lassen sich zwei Arten von kriminellem Verhalten im Internet unterscheiden: Erstens die klassische Kriminalität (Betrug, kriminelle Inhalte wie Kinderpornografie, Unterlaufen des Markenschutzes, Verletzung des Urheberrechts, unlauterer Wettbewerb etc.) unter Nutzung des Internets als Medium. Solche Delikte sind nicht auf ein Internet angewiesen, doch deren Zunahme kann durch das Internet begünstigt werden. Straf- wie zivilrechtliche Aspekte finden sich in diesem Problemkreis gleichermaßen.

Beispiele dafür finden sich insbesondere im Vertrags- und Haftungsrecht, im Wettbewerbsrecht, im Urheberrecht und im Datenschutzrecht. Beim Vertrags- und Haftungsrecht muss beispielsweise geklärt werden, wie

die Verbindlichkeit von elektronischen Transaktionen juristisch sauber erfolgen kann, so dass die Verantwortlichkeiten definiert sind. Für *Content Provider* stellt sich die Frage, inwieweit sie für (illegale oder kontroverse) Inhalte, die auf ihren Servern gespeichert sind, haftbar sind.

Auch unlauterer Wettbewerb wird durch das Internet erleichtert. Ein Beispiel sind «Rufschädigungsseiten», auf welchen Konkurrenten und deren Produkte schlecht gemacht werden. Auch können beispielsweise bei Kommentaren zu Hotels oder anderen Dienstleistungen absichtlich falsche Informationen eingegeben werden, deren Zuverlässigkeit durch Konsumentinnen und Konsumenten nur schwer kontrolliert werden können.

Beim Urheberrecht stellt sich das Problem, dass durch die Nutzung von Internet-Diensten deren Verletzung (z. B. bei digitalisierter Musik) weitaus einfacher geworden ist und die Täter faktisch in vielen Fällen kaum mehr belangt werden können. Beim Datenschutzrecht schliesslich stellt sich insbesondere das Problem, wie das genannte Recht auf informationelle Selbstbestimmung faktisch gewährleistet werden kann, weil digitalisierte Informationen rasch der Kontrolle ihres Urhebers (z. B. der Nutzerin eines Sozialen Netzwerkes) entgleiten kann.

Nebst der klassischen Kriminalität gibt es Computer- und Netzwerkdelikte (z. B. Angriff auf die Infrastruktur und Datendiebstahl), welche erst seit der Existenz und Verbreitung von Computern und Netzwerken möglich geworden sind. Gemäss den Statistiken der Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität werden von den Nutzern insbesondere Wirtschaftskriminalität, harte Pornografie und Spam als Probleme diskutiert.

Unabhängig von diesen Problemen stellen sich Fragen nach der Verstärkung der internationalen Kooperation, der örtlichen Zuständigkeit bei solchen Delikten sowie nach den Mitteln, die der Staat für die Strafverfolgung im Internet nutzen darf.

...❖ Gibt es rechtlich nicht regelbare Internet-Probleme?

National unterschiedliche Regelungen (z. B. hinsichtlich der Zulässigkeit gewisser Inhalte auf Webseiten) haben sich seit längerer Zeit als Hindernisse bei der rechtlichen Bekämpfung missbräuchlicher Internet-Anwendungen erwiesen. Es kann durchaus sein, dass sich die internationale Gemeinschaft in gewissen Punkten nicht wird einigen können und nationale Regulierungen demnach faktisch ausgehebelt werden können. Wie wollen wir mit diesem Problem umgehen?

Die Rahmenbedingungen der internationalen Zusammenarbeit in Europa sind in der Cybercrime-Convention des Europarates definiert, die 2004 in Kraft getreten ist. Dieses Übereinkommen verpflichtet die Vertragsstaaten unter anderem dazu, Computerbetrug, Datendiebstahl, Fälschung von Dokumenten via Internet und das Eindringen in ein geschütztes Computersystem zu bestrafen. Das Dokument wurde von 42 Staaten unterschrieben und bislang von über 20 Staaten ratifiziert. Die Schweiz unterschrieb, ratifizierte aber noch nicht.

Die Cybercrime-Convention des Europarats verpflichtet dazu, Missbräuche des Internets zu bestrafen.

Künftige Entwicklungen

Bisher hat sich so mancher hochgejubelte Trend im Internet nachträglich als kurzlebig erwiesen, so dass Aussagen über künftige Entwicklungen hier besonders gewagt sind. Dennoch zeichnen sich einige Neuerungen ab, welche die künftige Entwicklung des Internets prägen dürften.

...❖ Ist das Internet ein Teil des Problems oder ein Teil der Lösung der Klimafrage?

Das rasante Wachstum des Internets erhöht dessen Energiebedarf. Unterschiedlichen Schätzungen zufolge liegt der Anteil des Weltstrombedarfs für das Internet im tiefen einstelligen Prozentbereich, wobei aber dieser Bedarf nur schwer vom Energieverbrauch anderer informationstechnischer Systeme (Grossrechner, etc.) abgegrenzt werden kann. Die enorm hohen Datenverarbeitungsleistungen sind derzeit nur unter Inkaufnahme eines schlechten Wirkungsgrades erreichbar. Entsprechend hoch ist der Energiebedarf für die Kühlung. Dazu kommt ein verändertes Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer (die Systeme laufen länger). Demgegenüber muss bemerkt werden, dass Internet-Anwendungen dazu dienen können, den Energieverbrauch für andere Tätigkeiten zu vermindern.

Eine zentrale Frage ist, wie unterschiedliche Informationen sinnvoll gegliedert und zugänglich gemacht werden können. So machen es Anwendungen wie Google Earth möglich, via Satellitenbilder viele Regionen virtuell zu «besuchen». Zunehmend wird es möglich sein, geografische Informationen mit anderen vom Nutzer gewünschten Informationen (z. B. Angaben über Serviceangebote, kulturelle Veranstaltungen etc.) zu bündeln.

Um ein solches Informations-Clustering zu verbessern, dürfte künftig die Forschung im Bereich semantic web beitragen. Gemeint damit ist, dass die im Internet

verfügbare Information maschinenlesbar und -interpretierbar werden soll. Man spricht zuweilen vom «Web 3.0», sollten solche Anwendungen dereinst breit verfügbar sein.

...❖ Was muss getan werden, damit die Schweiz beim Aufbau des künftigen Internets vorne dabei ist?

In der Informatik hatte es die Schweiz in zahlreichen Fällen verpasst, frühe wissenschaftliche Innovationen in marktfähige Produkte zu verwandeln und damit bei der Ausgestaltung des Internets mitzuwirken. Die jetzige Internet-Forschung thematisiert zentrale Fragen der Informationsgesellschaft und eröffnet den Hochschulen wie auch künftigen Unternehmen ein breites Betätigungsfeld. Was muss getan werden, dass die Schweiz dieses Potenzial optimal nutzen kann?

Gegenwärtig werden im Internet kaum Technologien verwendet, welche sich an dieser Idee des *semantic web* orientieren. Sollten solche Technologien dereinst breit Anwendung finden, dürfte dies zweifellos sehr grundlegende Fragen stellen. Visionäre wie

«Die heutigen Internet-Applikationen sind ‚soziale Maschinen‘ in einem Frühstadium, die dadurch limitiert sind, dass sie derzeit noch isoliert voneinander arbeiten.»

Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee sehen in solchen Applikationen «soziale Maschinen», deren Aktivität weitreichende und schwer voraussehbare Effekte auf das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine haben dürfte. Einige dieser Fragen sind in der TA-Studie «Die Verselbstständigung des Computers» diskutiert worden und werden hier nicht weiter thematisiert.

Eine weitere Entwicklung kann unter das Stichwort «grid computing» (auch als das weltweite «cloud computing» bezeichnet) gefasst werden. Grob skizziert handelt es sich um die Idee einer gemeinsamen, koordinierten Nutzung von Ressourcen und die gemeinsame Lösung von Problemen innerhalb dynamischer, institutionsübergreifender, virtueller Organisationen. So könnte beispielsweise jeder am Internet abgeschlossene Computer nicht benutzte Rechenkapazitäten anderen Systemen zur Verfügung stellen. Weltweit laufen derzeit zahlreiche Forschungsprojekte zum Thema *grid computing*.

Eine dritte zu nennende Entwicklung fällt in den Bereich des so genannten Internet of Things. Der Begriff beschreibt verschiedenste Technologien und wissenschaftliche Disziplinen, die es dem Internet ermöglichen, auf Objekte in der realen Welt zuzugreifen. Beispiele sind Netzwerke von Sensoren oder so genannten Funketiketten (RFID). RFID ist ein Verfahren zur automatischen Identifizierung von Gegenständen und Lebewesen, indem Funketiketten beispielsweise auf Konsumgüter geklebt werden. Eine Abrechnung an der Kasse kann dann automatisch erfolgen, indem ein Lesegerät ein elektrisches Feld erzeugt, das von den Etiketten aufgenommen und in ein Rücksignal verwandelt wird. Damit wird der entsprechende Gegenstand identifiziert. Solche Technologien eröffnen einen weiten Raum an neuen Möglichkeiten und führen zu Fragen, die an dieser Stelle nicht weiter erörtert werden können.

2. Wirtschaft: Wie stark hat das Internet unsere Arbeitswelt durchdrungen?

Unzählige Geschäftsprozesse sind auf ein funktionierendes Internet angewiesen: Kundenvertreterinnen halten so Kontakt zu ihrem Stammhaus, Firmen organisieren ihre Zulieferkette per Internet, die Organisation der Finanzmärkte ist ohne Internet undenkbar, und sowohl Kleinbetriebe als auch Konzerne bieten ihre Produkte im Internet an. Das Internet ist eine kritische Infrastruktur geworden, vergleichbar mit dem Strom- und Wasserversorgungsnetz.

...❖ Können Firmen auf einen Teilausfall des Internets reagieren?

Das Internet oder auch firmeninterne Netze werden zu einem Instrument, um in Echtzeit möglichst alle Informationsflüsse in einem Unternehmen abzubilden. Dies erhöht die Kontrollmöglichkeiten des Managements und erlaubt es beispielsweise, Prozesse energieeffizienter laufen zu lassen. Zudem werden Software-Anwendungen zunehmend via Internet bedient und sind nicht mehr lokal installiert. Die Abhängigkeit der Firmen von einem funktionierenden Internet erhöht sich also laufend.

Es ist davon auszugehen, dass reife Ökonomien wie die Schweiz, die vom Dienstleistungssektor dominiert werden, eine starke Abhängigkeit von einem funktionierenden Internet haben. Längere Stromausfälle in Wirtschaftszentren, wo relevante Teile der Internet-Infrastruktur stehen, dürften die Nutzung des Internets gesamtschweizerisch beeinträchtigen. Insbesondere stehen Internet-Dienste für die Kommunikation während der Behebung eines solchen Schadens nicht zur Verfügung. Nach Wiederherstellung der Stromversorgung dürfte aber die Internet-Infrastruktur rasch wieder zur Verfügung stehen.

...❖ Ist das Sicherheitsbewusstsein der Internet-Nutzer ausreichend?

Die Industriespionage als Folge der Nutzung des Internets durch Unternehmen nimmt zu: sensible Informationen werden durch Diebstahl mobiler Datenträger (Laptops, BlackBerry etc.) entwendet, Computer von Unternehmen werden gehackt. Dies verlangt von den Unternehmen klare Richtlinien über Umgang, Lagerung und Verfügbarkeit von Informationen, die in geeigneter Form an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermittelt werden müssen. Untersuchungen zeigen hier aber immer wieder Mängel. Beispielsweise haben viele Internet-Nutzende keine aktuellen Browser installiert, so dass Angreifer längst bekannte Sicherheitslücken nutzen können.

Problematisch kann die Beschädigung wichtiger Internetkabel sein, wie mehrere Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit belegen. So hat die Zerstörung von Unterseekabeln bei Taiwan 2006 durch ein Erdbeben den Zugang zum Internet innerhalb Taiwans über viele Tage beeinträchtigt. Nicht unproblematisch sind auch Angriffe von Hackern auf Webserver, wie dies beispielsweise 2007 in Estland und 2008 während des Georgien-Kriegs passiert ist.

Die ökonomischen Auswirkungen solcher Ausfälle sind schwer zu beziffern. Gemäss ersten Schätzungen dürfte ein sich über eine Woche erstreckender Teilausfall des Internets in der Schweiz volkswirtschaftliche Kosten in Milliardenhöhe verursachen – indirekte Kosten nicht mitgerechnet.

Das Ausmass des volkswirtschaftlichen Schadens eines Internet-Teilausfalls zeigt die enorme ökonomische Bedeutung des Internets auf. Für den Kontakt der Firmen untereinander (*business-to-business*, B2B) ist das Internet dabei bedeutsamer als für deren Kontakt zu den Endkunden (*business-to-consumer*, B2C). Schätzungen der B2B weltweit jährlich umgesetzten

Summen unterscheiden sich stark, erreichen aber die Grössenordnung von mehreren Billionen Dollar. Demgegenüber liegen im B2C-Bereich die Umsätze bei einigen hundert Milliarden Dollar – also um eine Grössenordnung tiefer.

...❖ Wie kann die Schweiz das ökonomische Potenzial des Internets maximal nutzen?

Zweifellos entstand durch das Internet eine Infrastruktur, welche für eine Volkswirtschaft ein grosses wirtschaftliches Potenzial mit sich bringt. Dies betrifft erstens direkt die Entwicklung neuer Technologien, die zur Gründung Internet-spezifischer Unternehmen führen kann. Zweitens können Instrumente entwickelt werden, um mittels Internet beispielsweise Business-Prozesse in bestehenden Unternehmen zu optimieren. Drittens eröffnen sich neue Möglichkeiten für Konsumentinnen und Konsumenten. Wie kann die Schweizer Wirtschaft optimal von diesem Potenzial profitieren? Braucht es hier beispielsweise staatliche Impulsprogramme?

Fällt das Internet in der Schweiz für eine Woche weitgehend aus, verursacht das Schäden in Milliardenhöhe.

Internet und E-Business

Gewiss kann die ökonomische Bedeutung des Internets kaum in wenigen Zeilen abgehandelt werden. Teilweise wurden die Wertschöpfungsketten ganzer Branchen umfassend umgestaltet. Einige Bemerkungen sind dennoch angebracht. Ein charakteristisches Merkmal des E-Business ist, dass auch sehr kleine Kundengruppen effizient erreicht und dass so genannte Skaleneffekte gut genutzt werden können. Gemeint ist damit, dass die Kosten für das Anbieten und den Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen gering sind und die Menge an erreichbaren Kundinnen und Kunden sehr gross ist.

... Hat das Internet ein Monopol-Problem?

Bemerkenswert ist, dass in wichtigen Bereichen der Internet-Branche jeweils nur sehr wenige Unternehmen einen Grossteil des Marktes beherrschen, so z. B. im Bereich Netzwerkausrüstung (Cisco) oder Suchmaschinen (Google, Yahoo). Der rasche Aufstieg dieser Unternehmen zeigt aber auch, dass solche «Quasi-Monopole» instabiler sein dürften als in anderen Branchen. Dennoch stellen sich die Frage, welche Probleme Marktmacht im Internet verursacht.

Die Innovationsdynamik ist in der Informations- und Kommunikationstechnologie ausserordentlich hoch, vergleicht man sie mit anderen Industrien und Forschungsgebieten. Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass die weltweiten Patent-Ranglisten jeweils von IT-Unternehmen wie IBM, Samsung, oder Hewlett-Packard dominiert werden. Dennoch ist eine Internet-getriebene Ökonomie auch vor spekulativen Blasen nicht gefeit. Erinnerung sei an die so genannte dot-com-Blase im Zeitraum 1995 bis 2001. Damals haben hohen Gewinnerwartungen, getrieben durch neue technologische Entwicklungen vorab im Computer- und Internetbereich, die Aktienkurse zahlreicher neu gegründeter

Firmen in kurzer Zeit stark steigen lassen. Durch das Platzen dieser spekulativen Blase wurde zwischen März 2000 bis März 2001 ein enormes Anlegerkapital vernichtet.

In den letzten Jahren hat die Zahl von Internet-basierten Geschäftsmodellen wieder deutlich zugenommen, wobei aber eine Abgrenzung von der gesamten IKT-Branche (Informations- und Kommunikationstechnologie) schwierig ist. In der Schweiz gibt es in dieser Branche gegen 13'000 Unternehmen mit knapp 107'000 Beschäftigten (Zahlen von 2005, Informatiker in anderen Branchen wie z. B. Banken sind nicht mitgezählt). Die Branche trägt gut 7.3% zur Schweizer Bruttowertschöpfung bei. Die meisten Verbände der Branche sind im Dachverband «ICTswitzerland» zusammengeschlossen.

... Wie erkennt man seriöse Anbieter auf dem Internet?

Auf dem Internet können Firmen mit relativ geringem Aufwand hochprofessionell erscheinen. Aus Konsumentensicht führt dies zum Problem, dass es schwieriger geworden ist, seriöse von unseriösen Anbietern von Produkten oder Dienstleistungen zu unterscheiden. Entsprechend stellt sich die Frage, mit welchen Massnahmen Branchenverbände oder andere Organisationen das Vertrauen der Kundinnen und Kunden in das E-Business stärken können.

Andere Branchen sind durch das Internet unter starken ökonomischen Druck geraten. Dies betrifft beispielsweise Unternehmen, die auf ein durchsetzbares Urheberrecht angewiesen sind, wie z. B. solche aus der Musikbranche. Aber auch Medienunternehmen mussten auf die Herausforderung des Internets reagieren, zumal Einkommensquellen wie etwa Stelleninserate durch das Internet stark unter Druck geraten sind. Die Geschäftsmodelle der betroffenen Branchen unterliegen derzeit einem Transformationsprozess.

Die Schweizer Informations- und Kommunikations-technologie-Branche trägt 7.3 Prozent zur Schweizer Bruttowertschöpfung bei.

Arbeit und Konsum

Die Nutzung des Internets verändert die Arbeitswelt auf vielfältige Weise. Bereits bei der Arbeitssuche erleichtert das Internet für den Einzelnen die Suche nach neuen Jobs. Eine Stellensuchende kann sich heute weit umfassender über einen künftigen Arbeitgeber informieren als früher. Business-orientierte Soziale Netzwerke, die heute Millionen von Menschen umfassen, erleichtern die Suche nach Projekten und Stellen ebenfalls.

Umgekehrt erlauben Informationen über Privatpersonen, die sich im Internet an unterschiedlichsten Stellen finden, den Unternehmen, mehr über ihre künftigen Mitarbeiter zu erfahren. So existieren zunehmend Internet-Dienste, die eine gezielte Suche nach Informationen erlauben, welche von einer bestimmten Person auf dem Internet vorhanden sind.

...❖ Muss ich immer erreichbar sein?

Durch die Nutzung Internet-basierter Kommunikationsmittel wird von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zunehmend erwartet, ständig erreichbar zu sein. Auch Kunden erwarten verstärkt ein rascheres Reagieren auf ihre Bedürfnisse. Die klassische Zeitstrukturierung von Arbeitsprozessen (Pausen, Freizeit) wird damit zunehmend aufgehoben – es ist also zu erwarten, dass sich die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit weiter verwischt. Faktisch erlauben die mit diesen Kommunikationsformen verbundenen Technologien einem Unternehmen eine stärkere Kontrolle der Mitarbeitenden (Präsenz am Arbeitsplatz, Art ihrer Aktivität, etc.). Rechtlich darf zwar ein Unternehmen nur jene Informationen sammeln, welche direkt das Arbeitsverhältnis betreffen – doch wie kann verhindert werden, dass technisch gegebene Möglichkeiten nicht auch entsprechend genutzt werden?

Im Arbeitsprozess selbst sind zahlreiche Änderungen bereits selbstverständlich geworden. Manche Arbeitsvorgänge (vorab solche, welche das Schreiben von Texten, Programmen etc. beinhalten) können durch das Internet ortsunabhängig und auf neuartige Weise durch Kollektive bewältigt werden – eine Entwicklung, welche mit den Begriffen «*Crowdsourcing*» und «*Wikinomics*» umschrieben wird.

...❖ Mischt das Internet die Arbeitsplätze neu?

Neue internetgestützte Arbeitsformen dürften in den kommenden Jahren zunehmen. Ausmass und Auswirkungen eines digital verteilten Arbeitsprozesses sind aber noch unklar. Unterschiedliche Fragen stellen sich: In welchem Ausmass werden Arbeitsplätze global neu verteilt? Wer ist juristisch verantwortlich für Fehlleistungen in gemeinsam erarbeiteten Produkten, wenn die Mitarbeiter unterschiedlichen arbeitsrechtlichen Regeln unterliegen? Was bedeuten solche Entwicklungen für die gewerkschaftliche Organisation der Arbeitnehmer?

Gemeint ist mit *Crowdsourcing* die Auslagerung von Arbeitsprozessen auf die Arbeitskraft einer grossen Zahl von Nutzerinnen und Nutzern – gewissermassen «digitale Heimarbeit». Diese Arbeit wird entweder im Akkord bezahlt oder freiwillig erbracht (z. B. bei Wikipedia). Der Begriff *Wikinomics* verweist auf neue Formen der Organisation von Arbeitsprozessen ohne strikte Hierarchisierung. Derzeit dürften nur wenige Arbeitskräfte einer Volkswirtschaft in ein solches *Crowdsourcing* bzw. eine *Wikinomics* eingebunden sein bzw. den Hauptteil ihres Einkommens mit solchen Arbeiten verdienen.

Das Internet verändert natürlich auch das Konsumverhalten. Nebst den zahlreichen Möglichkeiten des E-Shoppings werden Internet-Dienste wie Soziale Netzwerke auch zu einer Informationsquelle, die zu

klassischer Werbung, Hersteller-Informationen und Konsumenten-Ratgeber in Konkurrenz treten, indem dort Produkte und Dienstleistungen bewertet werden.

...❖ Ist individualisierte Werbung Segen oder Fluch?

In der Werbung zeigt sich ein deutlicher Trend zur Fokussierung auf Medien in elektronischen Kanälen, weil damit eine zielgerichtete Bewerbung von Kundinnen und Kunden möglich wird. Dies wird durch die Erfassung vom Such- und Surfverhalten im Internet sowie der personengebundenen Informationen im Internet ermöglicht. Marketing-Unternehmen sehen ein grosses Potential in personalisierter Werbung, die Resultate von Suchanfragen begleiten oder sich direkt an Mitglieder von Sozialen Netzwerken wenden. Damit verwischt sich die Grenze zwischen Werbung und der nichtkommerziellen Kommunikation. Weiter lassen Informationen, die sich in Sozialen Netzwerken befinden, Schlüsse über die Akzeptanz von Marken zu. Dies erweitert das Methodenspektrum der Marktforschung. Der ökonomische Druck auf Medienunternehmen, welche von Werbung finanziell abhängig sind, aber mit ihren Produkten nicht derart zielgerichtet werben können, wird zudem zweifellos zunehmen.

Im Internet entstehen neue Formen der Arbeitsteilung.

Virtuelle Ökonomien im Internet?

Im Zug der weiteren Entwicklung des Internets sind weitergehende ökonomische Auswirkungen denkbar. Im Umfeld grosser Online-Games oder virtueller Welten wie Second Life (siehe Kapitel 5) zeigen sich zunehmend Tendenzen zum Aufbau einer «virtuellen Ökonomie» mit einer eigenen Währung. So ist für Spielleistungen (z. B. in Spielen erreichte Fähigkeiten) bereits ein Markt entstanden, in welchen Spielerinnen und Spieler neue Fähigkeiten für ihre Spielfiguren erwerben können, ohne diese selbst erspielen zu müssen. Weiter hat das Unternehmen Tencent – eines der grössten Internet-Portale Chinas – mit dem QQ Coin eine virtuelle Währung geschaffen, die ursprünglich als Bonus-Punkte für erfolgreiche Online-Spieler dienten und in Klingeltöne und ähnliches umgetauscht werden konnten. Seit 2006 begannen diese damit, QQ Coins generell als Zahlungsmittel zu verwenden. Da die chinesische Regierung befürchtete, dass sich damit langfristig eine Parallelwährung zum Yuan entwickeln könnte, verbot sie 2007 die QQ Coins als Zahlungsmittel von realen Gütern.

...❖ Welchen Einfluss haben virtuelle Ökonomien auf reale Volkswirtschaften?

Noch sind die Umsätze, welche in virtuellen Ökonomien generiert werden, im Vergleich zur Realwirtschaft sehr klein. Dennoch ist denkbar, dass in solchen virtuellen Ökonomien bald einmal Fragen relevant werden, welche auch für die reale Wirtschaft wichtig sind: Wer kontrolliert die Geldmenge? Wer setzt Eigentumsrechte durch? Wie werden die dort generierten Mehrwerte besteuert? Wie wird sichergestellt, dass virtuelle Ökonomien nicht zum Waschen krimineller Gelder genutzt werden können? Somit sind zahlreiche Bereiche denkbar, in welchen virtuelle Ökonomien auf reale Volkswirtschaften Einfluss nehmen können.

Auch in der virtuellen Welt *Second Life* gibt es mit dem Linden-Dollar eine Parallelwährung, mit der Gewinne erwirtschaftet werden können, die dann in reale Dollars umgetauscht werden können. So sollen nach Angaben des Unternehmens beispielsweise im März 2008 zwischen den Nutzerinnen und Nutzern von *Second Life* Transaktionen von umgerechnet gut 25 Millionen Dollar getätigt worden sein. Solche virtuelle Ökonomien sind natürlich auch für die ökonomische Forschung interessant, weil hier der ökonomische Prozess digital erfassbar und damit wissenschaftlich zugänglich ist. Insofern entwickeln sich im Internet eigentliche ökonomische Experimente mit ungewissem Ausgang.

Im Internet entstehen neue Währungen.

3. Bildung: Was müssen wir für den richtigen Umgang mit dem Netz wissen?

Die Nutzung des Internets für Bildungszwecke war ein zentraler Bestandteil des ersten Internet-Booms der 1990er Jahre. Insbesondere Universitäten und Forschungszentren haben wesentlich zum Aufbau und zur Entwicklung des Internets beigetragen.

Heute können zum Komplex Internet und Bildung drei verschiedene Aspekte unterschieden werden. Erstens geht es um die Frage, welche Techniken gelernt werden müssen, damit die Dienste des Internets überhaupt genutzt werden können. Dies beinhaltet im einfachsten Fall die Fähigkeit, Browser, E-Mail-Programme etc. bedienen zu können. Berufszweige wie Webdesign etc. verlangen Kenntnisse in komplexeren Programmen, die heute an zahlreichen Berufsschulen, Fachhochschulen, Universitäten oder Privatschulen erlangt werden können. Zweitens geht es um die Nutzung des Internets im Unterricht im Rahmen des so genannten E-Learnings. Drittens geht es um das Internet als Reflexionsgegenstand im Unterricht und damit um die Kenntnisse, die man für einen sozialverträglichen Umgang mit den Möglichkeiten des Internets benötigt.

Der Komplex «Internet und Bildung» ist Teil der grundlegenden Fragestellung, welche Bildungsziele in einer so genannten Wissensgesellschaft nötig sind, damit die Mitglieder einer Gesellschaft mit den Möglichkeiten moderner elektronischer Medien sinnvoll umgehen können. Zentral in diesem Zusammenhang ist die Vermittlung einer Medienkompetenz durch das Bildungssystem, welche dazu beiträgt, Qualitäten und Unterschiede der Inhalte in Massenmedien wie auch dem Internet zu verstehen und sich damit aktiv und kritisch auseinandersetzen zu können.

Rückwirkungen der Internetnutzung auf gesellschaftliche Prozesse sind dabei ebenfalls zu berücksichtigen. So ist beispielsweise bekannt, dass die Nutzung neuer Medien Auswirkungen auf den Sprachgebrauch haben.

❖ **Wie bereiten wir Kinder auf den Umgang mit dem sich derart rasch wandelnden Internet vor?**

Das Bildungssystem kann sich nicht darauf beschränken, die technischen Fähigkeiten für die Nutzung von Internetdiensten zu vermitteln. Vielmehr muss das Internet selbst (und allgemein der Umgang mit Medien) Thema des Unterrichts werden. Je nach Art der Anwendung sind dabei zahlreiche weitere Kompetenzen zu vermitteln: Dazu gehören generelle Medienkompetenzen und die Fähigkeit, Korrektheit und Relevanz von Informationen, die sich im Internet finden, beurteilen zu können. Bedeutend ist auch, den Umgang mit der Nutzung von «Sozialen Netzwerken» zu erlernen – etwa hinsichtlich der Veröffentlichung privater Informationen. Doch wie rasch und umfassend kann man die neuen und sich ständig wandelnden Möglichkeiten des Internets überhaupt im Unterricht thematisieren?

Das Internet als Informationsquelle

Im Zuge des gewaltigen Wachstums des Internets sind, rein quantitativ betrachtet, enorme Informationsmengen abrufbar geworden. Die Zahl der Webauftritte (Websites) liegt derzeit (Herbst 2008) in der Größenordnung von 200 Millionen, auf denen, unterschiedlichen Quellen zufolge, zwischen mehreren Dutzend Milliarden bis über eine Billion einzelne Dokumente (Webseiten) zugänglich sind. Dazu kommt eine grosse Zahl von Datenbanken von Zeitungsartikeln, wissenschaftlichen Publikationen, Patenten, Gerichtsurteilen etc., die gratis oder kostenpflichtig via Internet zugänglich sind. Grossprojekte wie Google Book Search – eine Kooperation des Internet-Unternehmens Google mit mehreren grossen Bibliotheken zur digitalen Erfassung aller Buchinhalte – werden diese Datenmenge weiter vergrössern. Diese Zahlen sagen noch nicht viel über die Relevanz und Qualität der Information aus, verdeutlichen aber eine Entwicklung, bei welcher das Internet eine zentrale Rolle spielt: Zunehmend werden Informationen, die aus menschlichen Aktivitäten stammen (Schreiben, Interagieren, Forschen, Suchen auf dem Internet etc.), digital erfasst und abgespeichert.

**Im Internet sind bis zu
30 Milliarden Webseiten
zugänglich.**

Internet und E-Learning

In den Zeitraum des ersten Internet-Booms fällt die Etablierung des E-Learning als Sammelbezeichnung für alle Formen des Lernens, bei welchen digitale Medien für die Vermittlung von Wissen verwendet werden. Es existieren zahlreiche, weitgehend synonym verwendete Begriffe wie Online-Lernen, *Tele-Teaching*, *Computer Based Training*, multimediales Lernen, und *Open and Distance Learning*.

...❖ Wie kann man die neuen Möglichkeiten des E-Learning optimal nutzen?

Das Internet erlaubt den einfachen Zugriff auf enorme Mengen von Lehrmaterial wie beispielsweise Vorlesungsunterlagen. Doch mit dem Bereitstellen der Information allein ist es nicht getan. So muss die *Usability* von Websites gewährleistet sein, also die einfache Nutzbarkeit der dadurch zur Verfügung gestellten Informationen auch bei vorhandenen Behinderungen wie beispielsweise Blindheit. Dies ist primär eine technische Aufgabe, die das Spektrum an Bildungsmöglichkeiten für diese Gruppen erweitert und für die entsprechend Ressourcen bereitgestellt werden müssen. Zudem muss auf das unterschiedliche sozioökonomische Nutzungsprofil geachtet werden, was beispielsweise firmeninterne Weiterbildungen, die auf E-Learning abstützen, berücksichtigen müssen. Zudem stellt sich die Frage, ab welchem Alter man mit elektronischen Bildungsinhalten konfrontiert werden soll.

Gewiss wurden Computer schon zuvor für Bildungszwecke eingesetzt. Doch das Internet ermöglichte es, sowohl Lerninhalte rascher anzupassen im Vergleich zur Nutzung von CD-ROMs, als auch die Bildung virtueller Lerngemeinschaften ohne zeitliche oder geografische Abstimmung. Die Entwicklung der letzten Jahre hat eine Ausdifferenzierung des E-Learning in zahlreiche Anwendungen gebracht: Internet-gestützte Lernprogramme, Vorlesungen oder Lernspiele erlauben

die Einbettung vielfältiger Interaktionsformen zwischen Lehrkraft und Lernenden mittels E-Mail, Chats und Diskussionsforen, zuweilen unter Nutzung von Audio- und Videostreams (z. B. in Form von Videokonferenzen bzw. *Tele-Teaching*). Der Aufwand zur Herstellung solcher Anwendungen ist teils beträchtlich und meist höher als bei konventionellen Hilfsmitteln.

Die Verheissungen im Hinblick auf die Wirksamkeit der neuen Medien für die Vermittlung von Lerninhalten, welche die Verbreitung des internetgestützten E-Learning in den 1990er Jahren begleitet haben, sind einer gewissen Ernüchterung gewichen. So behauptet heute kaum jemand, E-Learning könne die klassische Wissensvermittlung weitgehend ablösen. Vielmehr werden diese neuen Mittel als Ergänzung zur Präsenzlehre gesehen – man spricht auch von integriertem Lernen. Dies stellt die Folgefrage, welche finanziellen Ressourcen für welche Bildungsform und welches Bildungsmedium zur Verfügung gestellt werden sollen.

...❖ Was bedeutet Internet-gestützte Bildung für die Art des Lernens?

Bildung via Internet hat Auswirkungen auf die zeitliche Organisation des Lernens. Traditionelles Lernen in Schulen und sonstigen Bildungsinstitutionen ist örtlich gebunden (die Lernenden versammeln sich an einem Ort) und zeitlich synchronisiert. Diese Eigenschaften werden durch E-Learning aufgebrochen, was Vor- und Nachteile hat, die zunehmend Gegenstand der pädagogischen Forschung sind. Asynchrones Lernen verlangt mehr Selbstdisziplin, geht mit sozialer Entkoppelung einher und ist anfälliger auf Ablenkung und Unterbrechung. Insbesondere in der firmeninternen Weiterbildung zeichnet sich der Trend ab, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermehrt ihre Freizeit für Lernzwecke zur Verfügung stellen sollen. Ausserdem ermöglichen solche Instrumente das Einrichten einer dauernden Kontrolle des Lernerfolges, was für den Einzelnen positiv sein kann, aber auch eine Überwachung von Aussen ermöglicht und damit den Druck auf die Lernenden erhöht.

E-Learning kann den klassischen Präsenzunterricht nicht ablösen, aber ergänzen.

Nutzwert und Missbrauch von Internet-Informationen

Das Internet erleichtert den Zugang, die Veröffentlichung und die Verbreitung von Information, was rein quantitativ zu einem enormen Anwachsen der digital abgespeicherten Information geführt hat. Den Einzelnen eröffnen sich damit bisher ungeahnte Möglichkeiten, schnell und (oft) gratis Zugang zu unterschiedlichem Wissen zu erhalten.

❖ Verleitet das Internet zu Oberflächlichkeit?

Wie keine Generation zuvor haben heute Schülerinnen und Schüler sowie Studierende Zugang zu unterschiedlichsten Informationen. Doch wie werden diese genutzt? Mehrere Studien weisen darauf hin, dass die Nutzung von Internet-Inhalten für Bildungszwecke oft mit einem raschen und oberflächlichen Umgang mit Texten einher geht. Der scheinbare Informations-Überfluss verändert also den Umgang mit Inhalten: Statt sich vertieft mit nur wenig Information auseinander zu setzen, gewinnen Lerntechniken wie rasches Sichten und Klassifizieren von Information an Bedeutung. Welche Auswirkungen wird das auf das Lernen haben? Lernt man heute viel, aber oberflächlich?

Die Frage, inwieweit die im Internet zugänglichen Informationen relevant und neu sind, stellt sich verstärkt – zumal in der (höheren) Bildung das Schaffen von «Neuem» (Arbeiten, Essays etc.) Teil des Lernprozesses ist. Plagiate – also das widerrechtliche Verwenden fremder Texte und Resultate für eigene Arbeiten ohne Angabe der Quelle – sind heute weitaus einfacher zu bewerkstelligen und verschiedene Studien belegen eine Zunahme solcher Plagiate in Qualifikationsarbeiten von Hochschulen. Verschiedene Universitäten sind deshalb dazu übergegangen, spezielle Software einzusetzen, die Texte mit bereits publizierten und auf

dem Internet zugänglichen Texten vergleichen und damit Plagiate erkennen sollen. Diese Gegenstrategie hat aber nur eine begrenzte Reichweite, weil viele Texte für solche Software unzugänglich sind (z. B. solche in kostenpflichtigen Zeitschriftendatenbanken) oder Übersetzungen aus anderen Sprachen derzeit nicht erkannt werden können.

Nebst dem Problem des Plagiats stellt sich aber auch generell die Frage nach der Korrektheit von Informationen, die sich in Online-Enzyklopädien finden. Wikipedia beispielsweise vereint derzeit (September 2008) gegen 15 Millionen Artikel in über 250 Sprachen. Dabei trat das Problem auf, dass Interessengruppen, Unternehmen oder Einzelpersonen nicht genehme Angaben in Einträgen löschten oder verfälschten. Klassische Mechanismen zur Sicherung der Korrektheit von Informationen (wie Fachlektorate) können hier nur unzureichend wirken.

Die einfache Zugänglichkeit von Informationen verführt Schüler und Studierende zu Plagiaten.

Schweizer Internet-Bildungsstrategien

In der Schweiz wird die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) vermehrt als Thema der Bildungspolitik fokussiert. Dies erfolgt im Zug der Koordinierung der Bildungspolitik durch die Aufnahme des Bildungsartikels in der Bundesverfassung. Die Schweizerische Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren hat deshalb beschlossen, dass im Zeitraum 2008 bis 2011 die IKT verstärkt in die Lehrpläne der Schulen integriert werden soll, mehr elektronische Lehrmittel produziert werden sollen und die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen in ITK gefördert werden soll. Auch der Bundesrat hat in seiner Strategie in Sachen Informationsgesellschaft festgehalten, dass der technische und mehr noch der inhaltliche Umgang mit den IKT als Schlüsselkompetenz auf allen Stufen der Aus- und Weiterbildung zu berücksichtigen ist.

...❖ Welche Internet-Fachleute brauchen wir?

Unter dem Stichwort «Informatikermangel» wird derzeit der Fachkräftemangel im IKT-Bereich diskutiert. Die Frage ist hier aber, inwieweit mit dem Begriff «Informatik» das relevante Problem bezeichnet wird. Die künftige Wissensgesellschaft, in der Internet-Dienste eine massgebliche Rolle einnehmen werden, braucht nicht nur die Fähigkeit, Computersysteme anwendergerecht gestalten und fachgerecht bedienen zu können. Vielmehr geht es um grundlegende Fragen; etwa wie das Suchen, Kategorisieren und Nutzen digital repräsentierter Information optimiert werden kann. Dies bedingt einen neuen Ansatz zur Gestaltung der höheren Bildung in der Informationswissenschaft, die sich von der Fixierung auf computertechnische Fragen löst. Haben Politik und Wirtschaft die Relevanz dieser Thematik rechtzeitig erkannt?

Im E-Learning gibt es in der Schweiz auf der Ebene der öffentlichen Schulen bereits zahlreiche Angebote. So gibt es in der Volksschule und Sekundarstufe II seit

2001 den Schweizerischen Bildungsserver – ein Gemeinschaftsprojekt von Bund und Kantonen. Er besteht aus einer fünfsprachigen Informationsplattform und einer interaktiven Arbeits- und Lernumgebung für Schule und Ausbildung, wo mehr als 400 000 Lehrpersonen und Lernende über eine virtuelle Identität und virtuelle Werkzeuge verfügen.

...❖ Sind die Lehrkräfte auf die Thematisierung des Internets im Unterricht vorbereitet?

In technischer Hinsicht sind die Schweizer Schulen gut auf die Nutzung des Internets vorbereitet. Medienbildung im praktischen Unterricht umzusetzen, verlangt jedoch auch hohe Kompetenzen von den Lehrkräften und verbindliche Inhalte in den Lehrplänen. In diesen Bereichen ist durchaus noch Ausbaupotential vorhanden. Dies konkurrenziert aber mit anderen Anforderungen an die Schule.

Auf Hochschulstufe wurde kürzlich das Programm Swiss Virtual Campus abgeschlossen, das bis anhin zu über 80 Online-Kursen geführt hat. Von diesen Inhaltsbasierten Angeboten ist die Public-Private-Partnership «Schule im Netz» zu unterscheiden, welche ebenfalls kürzlich abgeschlossen wurde. Unter anderem durch dieses Programm wurden mehr als 1200 Kaderlehrpersonen ausgebildet und haben über 95 Prozent aller Schweizer Schulhäuser einen Internetanschluss erhalten.

Der Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologie ist eine Schlüsselkompetenz auf allen Stufen der Aus- und Weiterbildung.

4. Politik: Macht uns das Netz zu besseren Bürgern?

Das Internet erleichtert die Einbindung von Individuen und Organisationen in Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen unterschiedlicher, meist politischer Art; man spricht von Partizipation. Gerade in der direktdemokratischen Schweiz stellt sich die Frage, wie das Internet für die politische Diskussion und Willensbildung genutzt werden kann.

Generell war das emanzipatorische Potential des Internets, getragen durch die Idee des freien Informationsaustauschs, in der ersten Boomphase des Internets in den 1990er Jahren als zentrales Element einer «Internet-Revolution» bezeichnet worden. Das Internet sollte den Bürgerinnen und Bürgern auf vielfältige Weise die Teilnahme an Willensbildung und Entscheidungen in Politik und Staat ermöglichen. Nebst dieser Partizipation an der Politik im eigenen Land soll das Internet zudem die Bildung einer Weltöffentlichkeit erleichtern – etwa wenn es darum geht, den Protest gegen eine unmenschliche Politik gewisser Staaten zu organisieren.

...❖ Wo sind die Grenzen der Freiheit im Internet?

Das Internet hat in jüngster Zeit zunehmend als Instrument zur Mobilisierung von Massen für politische (und andere) Zwecke Bedeutung gewonnen – z. B. Soziale Netzwerke zur Mobilisierung grosser Protestaktionen. Dabei zeigte sich aber auch, dass extremistische Gruppen das Internet zur internen Organisation (z. B. als Vorbereitung für Demonstrationen) oder zur Verbreitung von Meinungen nutzen, was je nach Gesetzeslage in den jeweiligen Staaten illegal sein kann. Wie soll mit dem Spannungsfeld zwischen Meinungsbildung und Propaganda im Internet umgegangen werden?

Im Zug der Nutzung des Internets für politische Zwecke stellt sich die Frage nach dem Stellenwert von Zensur, also der Kontrolle von Information durch einen Staat

oder eine andere Organisation mit dem Ziel, dass nur gesetzlich erlaubte oder gewünschte Information konsultiert werden kann. Dabei stellen sich zwei unterschiedliche Fragen. Zum einen geht es darum, wie gesellschaftlich erwünschte Zensurmassnahmen (z. B. das Verbot von Kinderpornografie) im Internet umgesetzt werden können. Rechtlich ist die Sachlage grundsätzlich klar (d. h. es ist gesetzlich festgelegt, welche Inhalte der Zensur unterliegen), praktisch ist aber die Verletzung solcher Zensurbestimmungen weit schwieriger zu ahnden, da die Verteiler verbotener Information (bzw. deren Webserver) oft in Staaten stehen, auf die rechtlich keine Zugriffsmöglichkeit besteht. Zumindest ist es möglich, im jeweiligen Staatsgebiet auf die Nutzerinnen und Nutzer verbotener Information zuzugreifen zu können (z. B. im Fall der Kinderpornografie).

Zum anderen geht es um die Frage der Verbreitung (oft politischer) Informationen in repressiven Staaten durch oppositionelle Kräfte (wobei vom Standpunkt der betreffenden Staaten aus diese Informationen ebenfalls gesetzlich verboten sind. Gemäss der OpenNet Initiative werden politische und andere Inhalte des Internets derzeit in 26 Staaten zensuriert, u. a. in China und Iran. In diesen Staaten werden gewisse Inhalte unter Nutzung moderner Filter-Technologien systematisch blockiert – in Iran beispielsweise Websites mit politischen, sexuellen und feministischen Inhalten. Regelmässig stossen solche Bemühungen aber an ihre Grenzen: einerseits, weil die Filtertechniken unterlaufen werden können oder andererseits zu umfassend wirken und damit unbeabsichtigt Seiten gesperrt werden, die eigentlich offen bleiben sollten (z. B. solche mit wissenschaftlichen Inhalten oder Regierungs-Propaganda).

...❖ Wie neutral soll das Internet sein?

Neue Technologien erlauben es den Netzwerkbetreibern, Art und Komfort der Nutzung von Information zu kontrollieren. Dies verletzt die so genannte «Netzneutralität». Demnach kann sich trotz vorhandener Internet-Infrastruktur in Zukunft die Frage nach dem freien Zugang zu (bestimmten) Internet-Diensten stellen – zumal vermehrt Dienste angeboten werden (z. B. Internet-Fernsehen, lokale Informationsdienste), die eine höhere technische Anforderung an die Infrastruktur stellen. So ist beispielsweise denkbar, von Serviceanbietern wie Google, eBay, Skype oder ähnlichen für den Zugang zu ihrer Kundschaft Geld zu verlangen. Dabei bestünde technisch auch die Möglichkeit, den Zugang exklusiv, also nur noch einem Serviceanbieter, zu gewähren. Damit erhält die Problematik der Zensur eine neue Dimension.

26 Staaten zensurieren den Zugang ihrer Bürger zum Internet.

Meinungsbildung im Internet

Nebst der Zensur-Problematik stellt sich in demokratischen Ländern die Frage der Beeinflussung der Meinungsbildung durch Internet-Angebote der verschiedenen politischen Parteien oder durch sonstige Dienstleistungen. In der Schweiz besteht durch den Dienst Smartvote die Möglichkeit, das politische Profil von Kandidierenden und Parteien mit dem eigenen Profil zu vergleichen. Befragungen zeigten, dass während den Wahlen 2003 rund drei Viertel der Nutzerinnen und Nutzer von Smartvote ihr Wahlverhalten angepasst haben sollen. Zu den Nationalratswahlen 2007 wurden über 850 000 Wahlempfehlungen abgegeben. Es ist demnach zu vermuten, dass solche Dienste durchaus einen Einfluss auf Wahlergebnisse haben. Sie können aber auch die Rolle von Parteien verändern, die aufgrund solcher Dienste nicht mehr als Sammelbecken bestimmter politischer Ansichten wahrgenommen werden.

...✦ Stützt das Internet politische Vorurteile?

Das Internet bietet vielfältige Informationen, welche die Meinungsbildung unterstützen können. Fraglich ist aber, ob diese auch so genutzt werden. Untersuchungen aus den USA wecken hier zumindest Zweifel, weil Nutzerinnen und Nutzer von politischen Info-Diensten primär jene aufsuchen, welche die zu ihren Ansichten passende Informationen liefern.

Ein damit verbundener Themenkomplex betrifft das Auftreten neuer Foren für Meinungsbildung und -kommunikation, vorab in so genannten politischen Blogs. In den USA haben manche Blogs hinsichtlich Akzeptanz durch deren Leserinnen und Leser bereits zu den klassischen Medien aufgeschlossen. Demnach bilden einzelne Blogs ein wichtiges zusätzliches Element im Prozess der politischen Meinungsbildung. Blogs – aber

auch andere Anwendungen wie beispielsweise Soziale Netzwerke – sind schliesslich für die klassischen Medien zu einem Ort geworden, wo politische Themen eruiert und aufgegriffen werden. Das Internet wird damit nicht nur zu einem Ort der Recherche, sondern auch der Themenfindung, was dann in den politischen Prozess einfließen kann.

...✦ Was braucht es, damit E-Voting von der Bevölkerung als sicher angesehen wird?

Ein aktuelles Thema bezüglich Partizipation ist die Nutzung des Internets (und anderen Kommunikationssystemen) für Wahlen und Abstimmungen (E-Voting). Seit 2003 laufen in den Kantonen Genf, Neuenburg und Zürich Versuche mit E-Voting, die bisher reibungslos verliefen. Dennoch dürfte es noch Jahre dauern, bis in der Schweiz auch Volksabstimmungen per E-Voting durchgeführt werden, zumal sichergestellt werden muss, dass solche Abstimmungen nicht verfälscht werden können.

Abschliessend soll kurz auf das E-Government eingegangen werden, ein schon seit vielen Jahren diskutierter Problembereich. Man versteht darunter die Vereinfachung von Informations-, Kommunikations- und Transaktionsprozessen zwischen staatlichen Institutionen, den Einwohnerinnen und Einwohnern sowie den Unternehmen eines Landes unter Nutzung des Internets und anderen Kommunikationstechnologien. Dies kann beispielsweise der Online-Zugriff auf Behörden sein oder die elektronische Stimmabgabe. Ist jede Form der Erleichterung der politischen Meinungsbildung durch das Internet gemeint, spricht man von E-Participation.

Im Januar 2007 verabschiedete der Bundesrat die E-Government-Strategie der Schweiz. Demnach soll in erster Linie der elektronische Kontakt zwischen Verwaltung und Wirtschaft sowie zwischen den Verwaltungen

untereinander verbessert werden. Doch auch Bürgerinnen und Bürger sollen vermehrt die Möglichkeit haben, Prozesse mit den Behörden (z. B. das Beantragen einer Funkkonzession beim BAKOM) elektronisch zu initialisieren. In diesem Bereich sind derzeit zahlreiche Initiativen geplant oder in der Umsetzung.

Generell ermöglicht E-Government eine umfassende Offenlegung der Prozesse, die in der staatlichen Verwaltung ablaufen – dies im Einklang mit den Bemühungen um mehr Öffentlichkeit bei der Verwaltungstätigkeit. Denkbar wäre beispielsweise, dass eine Beschwerdeführerin immer einsehen kann, wo im Prozess ihre Beschwerde derzeit hängig ist. Das stellt zahlreiche Anforderungen an Behörden und Verwaltungen mit möglicherweise tief greifenden Einflüssen auf derzeitige Arbeitsprozesse. Hier gilt es, eine systematische Übersicht über die sich stellenden Fragen zu gewinnen.

5. Freizeit: Wie stark bestimmt das weltweite Netz unseren Alltag?

Nebst der Nutzung des Internets für Arbeit, Bildung und Politik ist die Freizeit der vierte Bereich, in welchem das Internet stark an Bedeutung gewonnen hat. Zahlreiche Menschen nutzen heutzutage Internet-Dienste für die Gestaltung ihres Alltags – ob zur Ferienplanung, Kontaktabbau oder der Suche nach kulturellen Veranstaltungen.

...❖ Erleichtert das Internet die Suche nach Partnern und Freunden?

Noch ist das Internet nicht der bevorzugte Ort der Kontaktabbau sowohl im Hinblick der Suche nach Freundschaften als auch Partnersuche. Es dürfte hier aber eine zunehmend wichtige Rolle einnehmen. Gemäss einer kürzlich durchgeführten Schweizer Studie hat rund ein Sechstel der Befragten angegeben, via Internet zu einem Partner gefunden zu haben und knapp die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer kann sich vorstellen, via Internet einen Partner zu suchen. Grosse Auswahl und Selektionsmöglichkeiten wurden dabei als Hauptvorteile für die Kontaktabbau via Internet genannt. Das Internet hat aber auch Auswirkungen auf bestehende Partnerschaften, indem es die (heimliche und anonyme) Suche nach weiteren Partnern erleichtert.

Verschiedene Studien liefern genauere Abschätzung, welche Internet-Dienste genutzt werden. Es ist aber oft nicht klar, für welche Zwecke diese Dienste genutzt werden. Deutlich als Freizeitaktivität gekennzeichnete Tätigkeiten wie die Konsultation von Veranstaltungskalendern (27 %, Schweizer Zahlen von 2007), der Download von Musikstücken (17 %) oder Filmen (5 %), Chat (13 %) oder Nutzung von virtuellen Welten (gut 1 %) werden meist seltener genannt als wirtschaftliche Aktivitäten wie E-Banking (35 %), online-Shopping (28 %) oder Preisvergleiche (23 %).

Die deutsche ARD/ZDF-online-Studie aus dem Jahr 2007 differenziert bei den gesuchten Inhalten zwischen Informations- und Unterhaltungsmotiven. Hier zeigte sich insbesondere, dass knapp die Hälfte der jugendlichen Internet-Nutzenden (14-19 Jahre) lediglich auf Unterhaltung aus ist. Im Schnitt sind Personen (in Deutschland) 54 Minuten pro Tag online, was immerhin fast einem Viertel des täglichen Fernsehkonsums entspricht.

...❖ Gibt es Internetsucht?

Seit Mitte der 1990er Jahre wird in der Sozialpsychologie das Phänomen der Internetsucht diskutiert. Diese ist noch keine etablierte diagnostische Kategorie gemäss den Klassifikationssystemen für psychiatrische Krankheiten. Eine Internetsucht manifestiert sich unter anderem durch exzessives Nutzen von Chaträumen, stundenlanges Spielen, exzessives Konsumieren pornografischer Angebote und zwanghaftes Suchen nach Information. Als Richtmass für Internetsucht gilt, dass sich eine Person 35 Stunden oder mehr pro Woche im Internet aufhält. Einer im Herbst 2008 veröffentlichten Studie zufolge sollen in der Schweiz gegen 70 000 Personen «online-süchtig» sein.

Soziale Netzwerke und Games

Ein typisches Beispiel der modernen Nutzung des Internets ist der Gebrauch so genannter «sozialer Software» und der Aufbau von Sozialen Netzwerken. «Soziale Software» bezeichnet Programme, die Informations-, Identitäts- und Beziehungsmanagement in internetbasierten Anwendungen ermöglichen. Darunter fallen zahlreiche unterschiedliche Formen wie Werkzeuge für das Verschlagworten von Inhalten (*tagging*) oder das gemeinsame Schreiben an Webinhalten (Wikis).

... Bin ich gegen Cyber-Mobbing geschützt?

Soziale Software sowie Informationen, die sich über eine Person im Internet befinden, können dazu benutzt werden, bewusst erniedrigende oder verleumdende Informationen über Personen zu verbreiten – man spricht von so genanntem Cyber-Mobbing (sind Jugendliche das Ziel, spricht man auch von *cyberbullying*). Werden Informationen (z. B. kompromittierende Fotografien) ohne Einwilligung publiziert, handelt es sich um eine Verletzung der Privatsphäre. Praktisch sind aber solche, meist anonym durchgeführte Attacken nur schwer zu unterbinden und die Täter sind schwer zu eruieren.

Grosse Bedeutung haben Software-Anwendungen gefunden, welche es auf einfache Weise erlauben, persönliche Informationen (Text, Bild Video) aufzuschalten, zu managen und mit anderen derart gestalteten Profilen in Kontakt zu treten. Diese haben in den vergangenen Jahren zum Aufbau von so genannten Sozialen Netzwerken geführt – Websites, auf denen hunderte von Millionen Menschen mit persönlichen Profilen präsent sind.

... Wie viel private Information soll ich preisgeben?

In Sozialen Netzwerken und andere Diensten haben die Nutzerinnen und Nutzer grundsätzlich freie Hand hinsichtlich der Frage, welche und wie viele Informationen sie über sich preisgeben wollen. Je nach Zielsetzung (Partnersuche, Freundschaftspflege etc.) haben Personen unterschiedliche Profile, in welchen auch Falschinformationen enthalten sein können. Derzeit zeigt sich, dass viele in ihren Profilen erstaunlich freizügig persönliche Informationen offen legen. Dieser zuweilen beobachtete «Exhibitionismus» im Internet geht Hand in Hand mit vergleichbaren gesellschaftlichen Entwicklungen, die von manchen Massenmedien gefördert werden (z. B. Fernsehshows im Stil von «Big Brother»). Dabei stellen sich wichtige Fragen hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre. So wird die Information in einem definierten Kontext bereitgestellt und das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verbietet es, dass diese Information den Kontext verlässt. Tragen die Betreiber Sozialer Netzwerke diesem Prinzip Rechnung? Und ist diese Kontextgebundenheit der Information im Internet überhaupt durchsetzbar?

Eine weitere, zunehmend häufiger vorkommende Nutzungsart des Internets sind Spiele. Hier können drei Bereiche unterschieden werden: Glücksspiele, *Online-Gaming* mit (mehr oder weniger) definierten Spielzielen; sowie virtuelle Welten mit eher spielerischen Charakter ohne klar definierte Regeln. Erstere Variante besteht aus Angeboten wie Online-Casinos, Online-Poker, Sportwetten und weiteren Glücksspielen, wobei aber im Unterschied zu realen Geldspielen die Anonymität der Spielerinnen und Spieler grösser und die Kontrollmöglichkeiten der Regulierungsbehörden geringer sind. Zuverlässige Abschätzungen hinsichtlich Zahl der Spieler und Umsätze sind nur schwer zu erhalten, die jährlichen Umsätze erreichen aber mit Sicherheit die Grössenordnung von mehreren Milliarden Franken. Weltweit laufen Anstrengungen zum Verbot bzw. zur strikten Kontrolle solcher Angebote – unter anderem, weil Verdacht besteht, dass darüber illegale Gelder gewaschen werden.

Online-Gaming – Spiele, auf die man via ein Computernetzwerk zugreift – kann als eine Untergruppe von Computerspielen angesehen werden. Auch hier ist es schwierig, zuverlässige Zahlen über die Zahl der Spielerinnen und Spieler zu gewinnen. Zunehmend beliebt sind so genannte *Massive Multiplayer Online Games*, an denen zahlreiche Spieler beteiligt sind. Ein bekanntes Beispiel ist «*World of Warcraft*» mit derzeit über zehn Millionen Abonnenten.

Virtuelle Welten wie *Second Life* schliesslich, in welchen Nutzerinnen und Nutzer mittels künstlichen Avatare miteinander interagieren, sind wohl aus Nutzersicht primär als Spiel aufzufassen. Solche virtuelle Welten mit bereits vielen Millionen Nutzern können aber auch als simulierte soziale Interaktionssysteme verstanden werden, in denen nebst Kontaktabahnung oder spielerischer Umgang mit den Möglichkeiten dieser Welten auch durchaus ökonomisch relevante Aktivitäten (z. B. Stellensuche) stattfinden.

Weiterführende Informationen

Bücher zum Thema

Chris Anderson (2007): The Long Tail: Nischenprodukte statt Massenmarkt - Das Geschäft der Zukunft. Hanser Wirtschaft, München.

Tim Berners-Lee (1999): Weaving the Web. Orion Business Books, London.

Roland Deibert, John Palfrey, Rafal Rohozinsky, Jonathan Zittrain (eds.) (2008): Access Denied. MIT-Press, Cambridge.

Nicola Döring (2003): Sozialpsychologie des Internet. Die Bedeutung des Internet für Kommunikationsprozesse, Identitäten, soziale Beziehungen und Gruppen. Hogrefe, Göttingen.

Beat Hotz-Hart, Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (Hrsg.) (2007): ICT und Bildung. Modischer Hype oder Veränderung der Bildungslandschaft? Eine Beurteilung der Initiative Public Private Partnership – Schulen im Netz. HEP Verlag, Zürich.

Peter Schlobinski (Hrsg.) (2006): Von *hdl* bis *cul8er*. Sprache und Kommunikation in den neuen Medien. Duden Taschenbuch, Mannheim.

Lee Siegel (2008): Against the Machine: Being Human in the Age of the Electronic Mob. Spiegel & Grau, New York.

Don Tapscott, Anthony D. Williams (2007): Wikinomics: Die Revolution im Netz. Hanser, München.

Ausgewählte Berichte

(Stand September 2008)

ARD-ZDF-Online-Studie: www.daserste.de/service/studie.asp

Artikel zum Begriff «Web 2.0» (mehrsprachig): <http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html>

Bericht «Internetnutzung in den Haushalten der Schweiz»: www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.Document.87094.pdf

Digital divide: www.itu.int/ITU-D/digitaldivide/

James Hendler, Nigel Shadbolt, Wendy Hall, Tim Berners-Lee, Daniel Weitzner (2008): Web Science: An Interdisciplinary Approach to Understanding the Web. Comm. ACM 51(7): 60-69.

John A. Laitner, Karen Ehrhardt-Martinez (2008): Information and Communication Technologies: The Power of Productivity: <http://aceee.org/pubs/e081.htm>

Webseiten von Organisationen

(Stand September 2008)

Bildungsserver Swisseduc: www.swisseduc.ch

Deutsche Selbsthilfe-Organisation für Onlinesüchtige und deren Angehörige: www.onlinesucht.de

E-Business-Watch: www.ebusiness-watch.org

Educa, der schweizerische Bildungsserver: www.educa.ch

Erziehungsdirektoren-Konferenz, Bereich IKT: www.edk.ch/d/EDK/Geschaefte/framesets/mainICT_d.html

EU-Portal «Informationsgesellschaft»: http://ec.europa.eu/information_society/index_de.htm

EU: The Future of the Internet: http://ec.europa.eu/information_society/activities/foi/index_en.htm

ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers: www.icann.org

ICTswitzerland, Dachorganisation der wichtigsten Verbände und Organisationen des schweizerischen Informatik- und Telecomsektors: www.ictswitzerland.ch

IETF, Internet Engineering Task Force: <http://www.ietf.org>

Information Security Society Switzerland: www.iss.ch

Internet Governance Forum der UNO: www.intgovforum.org

Internet World Stats: www.internetworldstats.com

Jahr der Informatik in der Schweiz: www.informatica08.ch

Koordinationsstelle Informationsgesellschaft des Bundes: <http://www.bakom.admin.ch/infosociety>

Koordinationsstelle zur Bekämpfung der Internet-Kriminalität: www.kobik.ch

MELANI, Melde- und Analysestelle Informationssicherung: www.melani.admin.ch

Über das Projekt

OECD: Information and Communications Policy:
www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34223_1_1_1_1_1,00.html

Open Net Initiative: <http://opennet.net>

Schoolnet: www.schoolnet.ch

Schule im Netz: www.ppp-sin.ch

The Internet Society: www.isoc.org

Virtueller Campus Schweiz: www.virtualcampus.ch

World Wide Web Konsortium: www.w3.org

Neuere Projekte von TA-SWISS zum Thema Informationsgesellschaft
 (Zugänglich unter www.ta-swiss.ch)

publifocus «eHealth und elektronisches Patientendossier», Bern 2008.

Projekt «Die Verselbständigung des Computers», Bern 2008.

EPTA Projekt «ICT & Privacy», internationales Projekt, 2006.

Studie «Telemedizin». Bern 2004.

Studie «Das Vorsorgeprinzip in der Informationsgesellschaft: Auswirkung des Pervasing Computing auf die Gesundheit und die Umwelt». Bern 2003.

Befragte Fachpersonen

Folgende Expertinnen und Experten wurden im Zug der Erstellung der Broschüre zusätzlich zu den Mitgliedern der wissenschaftlichen Begleitgruppe des Projektes «Das Internet der Zukunft» konsultiert. TA-SWISS dankt diesen Personen für ihre Mithilfe.

Dr. Bruno Baeriswyl, Datenschutzbeauftragter des Kantons Zürich, Mitglied TA-SWISS Leitungsausschuss

Prof. Andre Bangerter, Hochschule für Technik und Informatik, Biel

Dr. Jean-Luc Barras, Schweizerische Fachstelle für Informationstechnologie im Bildungswesen, Bern

Dr. Douglas Dykeman, Abt. Computer Science, IBM Forschungslabor Rüschlikon

Dr. Stephan Glaus, Analytiker, Melani, Bern

Willi Huber, Bereichsleiter Network, Switch, Zürich

Prof. Ueli Maurer, Departement Informatik, ETH Zürich

Prof. Christian Schwarzenegger, Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie, Universität Zürich

Mauro Vignati, Analytiker, Kobik, Bern

Prof. Rolf H. Weber, Zentrum für Informations- und Kommunikationsrecht, Universität Zürich

Mitglieder der Begleitgruppe

Dr. Fulvio Caccia, TA-SWISS, Präsident Leitungsausschuss, Bellinzona (Präsident Begleitgruppe)

Dr. Thomas Dübendorfer, Google Schweiz, Zürich

Prof. Christa Dürscheid, Deutsches Seminar, Universität Zürich

Dr Olivier Glassey, Observatoire Science, Politique et Société, Universität Lausanne

Prof. Philipp U. Heitz, Mitglied TA-SWISS Leitungsausschuss, Zürich

Stéphane Koch, Internet Society Geneva

Prof. Albert Kündig, Mitglied TA-SWISS Leitungsausschuss, Münsingen

Thomas Meier, Stiftung für Konsumentenschutz, Bern

Prof. Thomas Merz-Abt, Fachbereich Medienbildung, Pädagogischen Hochschule Zürich

Dr Gérald Page, Lalive Avocats, Genf

Prof. Bernhard Plattner, ETH-Zentrum, Institut für Technische Informatik und Kommunikationsnetze, Zürich

Charlotte Sgier de Cerf, BAKOM, Koordinationsstelle Informationsgesellschaft, Biel

Dr. Pascal Sieber, Dr. Pascal Sieber & Partners AG, Bern

Projektleitung

Dr. Danielle Bütschi, TA-SWISS, Bern

Glossar

Avatar: Eine künstliche Person, meist in Form eines grafischen Stellvertreters einer echten Person in der virtuellen Welt, beispielsweise in einem Computerspiel.

Blog: Zusammensetzung von «Web» und «Log»; ein auf einer Webseite geführtes und damit öffentlich einsehbares Tagebuch.

Botnetz: Eine Ansammlung von Computern, auf denen Schadsoftware installiert ist, so dass diese für bestimmte Aktionen (z. B. Massenversand von E-Mails) von Dritten gesteuert werden können.

Browser: Ein Programm zum Betrachten von >Webseiten im >World Wide Web.

Content Provider: Einzelperson, Institution oder Unternehmen, das Informationen auf einer >Website veröffentlicht.

Crowdsourcing: Auslagerung von Unternehmensaufgaben auf eine grosse Masse von (Freizeit-)Arbeitern im Internet.

Denial-of-service-attack: Angriff mit dem Ziel, einen via einer >Website zugänglichen Service zu unterbinden. Wird die >Website von vielen Computern, die Teil eines >Botnetzes sind, gleichzeitig angegriffen, spricht man von einem *distributed denial-of-service-attack*.

Drive-by Infektion: Ein unbeabsichtigtes Herunterladen von >Malware durch den Besuch einer >Webseite.

IKT: Abkürzung für Informations- und Kommunikationstechnologie. Damit sind nicht nur Internet-Technologien gemeint, sondern z. B. auch die Mobiltelefon-Technologie.

Malware: Kunstwort aus den Begriffen «malicious» und «software»; Oberbegriff für Programme, die schädliche Funktionen auf einem Rechner ausüben.

Net neutrality: Forderung, dass Zugangsanbieter Datenpakete an ihre Kunden unabhängig davon, woher diese stammen oder welche Anwendungen die Pakete generiert haben, übertragen sollen.

Tagging: Englischsprachiges Kurzwort für gemeinschaftliches Indexieren von Inhalten (also z. B. Zuordnung von Schlagworten zu Texten).

Trojaner: Auch trojanisches Pferd genannt; ein zur Gruppe der >Malware gehörendes Programm, das als nützliche Anwendung getarnt ist, im Hintergrund aber ohne Wissen des Anwenders eine andere Funktion erfüllt.

Webseite: Eine via Internet zugängliche, in einem >Browser dargestellte Datei.

Website: Ein einheitlicher Internet-Auftritt einer Organisation, eines Unternehmens oder einer Person bestehend aus mehreren >Webseiten und anderen Dateien.

Webserver: Ein Computer, welcher die Daten einer >Website enthält und diese im Internet zugänglich macht.

Wiki: eine >Website, deren Inhalte von den Nutzern nicht nur gelesen, sondern auch online geändert werden können.

Wikinomics: Eine Form des internetgestützten Wirtschaftens mit selbstorganisierten Strukturen und Hierarchien.

World Wide Web (WWW): Die Gesamtheit der über das Internet zugänglichen >Websites.

Das Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung

Neue Technologien bieten oftmals entscheidende Verbesserungen für die Lebensqualität. Zugleich bergen sie mitunter neuartige Risiken, deren Folgen sich nicht immer von vornherein absehen lassen. Das Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung TA-SWISS untersucht die Chancen und Risiken neuer technologischer Entwicklungen in den Bereichen «Biotechnologie und Medizin», «Informationsgesellschaft» und «Nanotechnologien». Seine Studien richten sich sowohl an die Entscheidungstragenden in Politik und Wirtschaft als auch an die breite Öffentlichkeit. Ausserdem fördert TA-SWISS den Informations- und Meinungsaustausch zwischen Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und der breiten Bevölkerung durch Mitwirkungsverfahren (zum Beispiel PubliForen und *publifocus*). Die Projekten von TA-SWISS sollen möglichst sachliche, unabhängige und breit abgestützte Informationen zu den Chancen und Risiken neuer Technologien vermitteln. Deshalb werden sie in Absprache mit themenspezifisch zusammengesetzten Expertengruppen erarbeitet. Durch die Fachkompetenz ihrer Mitglieder decken diese so genannten Begleitgruppen eine breite Palette von Aspekten der untersuchten Thematik ab. TA-SWISS ist den Akademien der Wissenschaften Schweiz angegliedert.

Impressum

TA-SWISS (Hrsg.). Herausforderung Internet. Eine Auslegeordnung mit wichtigen Themen und Fragen. Bern 2009.

TA-P11 IB/2009

ISBN 978-3-908174-33-2

Autor: Markus Christen, Biel

Redaktion: Susanne Brenner, TA-SWISS

Übersetzungen: Sarah Martinez, Genève,
Gary Williamson. Woking Surrey, GB

Layout und Fotos: Hannes Saxer, Muri bei Bern

Druck: Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL)

Herausgeber:
Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung
Brunngasse 36
CH-3011 Bern
info@ta-swiss.ch
www.ta-swiss.ch

a⁺ Ein Kompetenzzentrum der
Akademien der Wissenschaften Schweiz

Das Projekt wurde unterstützt von:

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie BBT
Förderagentur für Innovation KTI